

**IBN SINO VA UNING ASARLARIDA TA'LIM TARBIYA USULLARI
VA SOG'LOM TURMUSH TARZI.****Tilavova Matlab Muxamedovna**

BuxDU dotsenti

Yadgarova Madina Mirjamalovna

Osiyo Xalqaro Universiteti magistri

Annotatsiya: Ibn Sino ko'rsatishicha, har bir tirik mavjudotning o'z turiga mos tabiiy me'yori bo'ladi. Eng mo'tadil mizojga ega bo'lgan mavjudot insondir. Uning katta yutug'i shundan iborat bo'ldiki, mizoj haqidagi konsepsiyasini umumiylikdan alohidalikka so'ng individuallikka olib inson tanasi misolida ko'rsata olganidir.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, Ibn Sino, inson salomatligi, mijoz.

Abstract: Ibn Sina showed that every living thing has a natural norm for its species. The creature with the most moderate clientele is the human being. His great achievement was that he was able to show his concept of the client in the example of the human body, from the general to the individual. Everyone has their own client.

Keywords: healthy lifestyle, Ibn Sina, human health, client.

Sharq va Ovroqada ma'rifat, madaniyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shganligi tufayli, «Shayx-Ur-Rais» Sharqda «Olimlar boshlig'i», Ovroqada «Olimlar podshosi» nomi bilan mashhur bo'lgan allomalardan biri o'rta asr buyuk mutafakkiri Abu Ali ibn Sinodir. Ibn Sino ham boshqa zamondosh qomusiy olimlar qatori matematika, astronomiya, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot, dorishunoslik, ruhshunoslik, fiziologiya, falsafa, filologiya, ta'lim-tarbiya sohalarida ijod etgan va dunyoga mashhur yirik asarlar meros qoldirgan olim. Abu Ali ibn Sino 980 yilda Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida kichik amaldor oilasida tug'iladi. Uning to'la ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sinodir. Abu Ali uning kuniyasidir. Oti Husan, otasining ismi Abdulloh edi.

Ibn Sinoning mutolasi zo‘r, mehnatsevar edi. Undagi tug‘ma qobiliyat, O‘tkir zehn, kuchli xotira o‘zaro birikib ketgan edi. Ibn Sinoning otasi Abdulloh hamda uning do‘stlari bilimdon kishilar bo‘lib, ularning ilmiy munozaralari o‘tadigan oilaviy muhit yosh ibn Sinoga ham ta’sir etadi. Jahonning turli mamlakatlaridan kelgan olimlarning ilmiy munozaralarida yosh ibn Sino ham qatnashib, turli fanlarga oid bilimlarini chuqurlashtirib borgan.

Ibn Sino ayniqsa tib ilmini chuqur egallab oladi, bu sohada unga ta’lim bergan kishi buxorolik Abu Mansur Kamariy bo‘ldi. Ibn Sino so‘ngra falsafani o‘rganishga kirishadi.

Xorazmda u bir qator olimlar bilan hamkorlikda Abu Rayhon Beruniy boshqarayotgan «Ma’mun akademiyasi»da ilmiy ish bilan shug‘ullana boshlaydi. Xorazmda o‘zining yirik asarlari – «Tib qonunlari», «Ash-Shifo» kitoblari ustida ish olib boradi. Mahmud G‘aznaviy 1017-yilda Xorazmni o‘ziga qaram qilib olgach, nufuzli olimlarni ham o‘z saroyiga chaqirib ola boshlaydi.

Ibn Sino axloqqa oid asar yozadi bu asarni «Amaliy hikmat» (Donishmandlik amaliyoti) deb ataydi. Olimning fikricha, axloq fani kishilarning o‘ziga va boshqalarga nisabatan hatti - harakati me’yorlari va qoidalarini o‘rganadi.

Ibn Sino inson kamolotining muhim axloqiy jihatlarini ham tahlil etadi va har biriga ta’rif beradi: masalan, adolatni ruhiy lazzatning bosh mezoni sanaydi. Inson qanoat, jasurlik, donolik bilan adolatga ega bo‘ladi, yomon illatlardan o‘zini tiyib, yaxshilikni mustahkamlaydi, haqiqiy ruhiy lazzat oladi, deydi olim. Insondagi ijobiy, axloqiy hislatlarga saxiylik, chidamlilik, kamtarlik, sevgi-muhabbat, mo‘tadillik, aqlilik, ehtiyotkorlik, qat’iyatlilik, sadoqat, intilish, uyatchanlik, ijrochilik va boshqalarni kiritadi.

Ibn Sino har bir axloqiy hislatning ta’rifini beradi: mo‘tadillik-tan uchun zaruriy oziq va xulq ma’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan ishlarni qilmaslik; sahiylik- yordamga muxtoj kishilarga ko‘maklashuvchi insoniy quvvat; g‘azab-biror ishni bajarishda jasurlik; chidamlilik-inson o‘z boshiga tushgan yomonliklarga bardosh beruvchi quvvat; aqillilik-biror ishni bajarishda shoshma-shosharlikdan saqllovchi quvvat deydi.

ziyraklikni narsalar va hatto harakatlarning haqiqiy ma'nosini tezlik bilan tushunishga yordam beruvchi quvvat, achinish, kishilar baxtsizlik, azob- uqibatga duchor bo'lganda, ular bilan xushmuomalada bo'luvchi insoniy quvvat; kamtarlikka xudbin ishlar bilan shug'ullanishdan to'xtatuvchi kuch sifatida ta'rif beradi.

Olim do'stlikni shunday ta'riflaydi: har qanday qiyinchiliklarga qaramay o'z do'stini xavf-xatarda yolg'iz qoldirmaydigan do'stlik; manfaatlari o'xshash va g'oyaviy yaqin do'stlik; o'z shaxsiy manfaati va ehtiyojini qondirishga qaratilgan do'stlik. Ibn Sino birinchi va ikkinchi xil do'stlikni haqiqiy do'stlik deb e'tirof etadi. Olim haqiqiy do'stlik natijasida sevgi-muhabbat paydo bo'lishi mumkinligini aytadi. U «Risolai ishq» asarida sevgi-muhabbatning asl mohiyatini ham ijtimoiy, ham fiziologik jihatdan yoritib beradi. Insonlarga ularning tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki ularning ichki, ma'naviy dunyosiga qarab baho berish kerakligini uqtiradi. Har bir kishi tabiatan sevgi tuyg'usiga ega, u tabiiy zarurat sifatida namoyon bo'ladi, lekin inson o'z tuyg'ularini boshqara olishi, aql va farosat bilan haqiqiy sevgini hirs tuyg'usidan, ehtiros kuchidan ajrata oladi. Chunki haqiqiy sevgi, olimning fikricha, inson zimmasiga axloqiy, huquqiy burch yuklaydi. Bu esa olimning sevgiga ijtimoiy omil sifatida ham qaraganligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar Ibn Sinoning ta'lim metodlari haqidagi ta'limoti asosida ham bilimlarni egallashda mantiqiy tafakkurga, shaxsiy kuzatish va tajribalarga tayanish kerak degan g'oya yotadi.

Abu Ali Ibn Sino umrining asosiy qismini tibbiyotga bag'ishlagan. Uning tibbiyotga oid kitoblari 600 yil davomida shifokorlar uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. O'n asr avval yozilgan kitoblarida, baxtli va sog'lom hayot kechirish bo'yicha bergan tavsiyalari bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi.

Uning eng mashhur iqtiboslaridan parchalar keltiramiz.

Jismoniy mashqlar haqida:

«O'rtacha va o'z vaqtida jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan odam kasallikni yo'q qilishga qaratilgan davolanishga muhtoj emas...»

«Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni to'xtatadiganlar tez-tez charchashadi, chunki harakat qilishdan bosh tortish natijasida tana a'zolarining kuchi susayadi...»

«Agar jismoniy mashq qilsangiz, dori-darmonga ehtiyoj qolmaydi».

Sog'lom ovqatlanish haqida:

“Eng yomon ovqat – bu oshqozonni og'irlashtiradigan taom, yomon ichimlik esa me'yorni oshirib, oshqozonni to'ldiradigan ichimlik... Agar taomni me'yoridan ko'p iste'mol qilsangiz, ertasi kuni och qolishingiz kerak...»

«Eng yomoni, turli xil taomlarni aralash-quralash yeyish va juda uzoq vaqt ovqatlanish...»

«Juda mazali taomning zarari shundaki, siz uni juda ko'p yeyishingiz mumkin...»

Demak shoir ta'lim-tarbiya sog'lik haqidagi she'rlar, asarlar, rivoyatlarni juda ko'p yozgan. Abu Ali ibn Sino bilimni chuqur o'zlashtirish donishmandlik ekanligini aytgan: “Ilm narsalarning inson aqli yordami bilan o'rganilishidir. Bilim deb esa, narsalarni idrok qilishga aytiladi. Bu shundayki, inson aqli uni xato va yo'ldan toymasdan turib unga erishishi kerak bo'ladigan narsadir. Bordiyu, bu dalillar ochiq-oydin bo'lsayu, isbotlar chinakamiga bo'lsa, u holda bunga hikmat – donishmanlik deyildi”

Ibn Sino inson salomatligi bilan tabiat va uning ekologik omillari orasidagi dialektik aloqadorlikni o'z vaqtida anglagan. Haqiqatdan ham sog'lom inson – sog'lom tabiat mahsuli, biosferaning hayot ko'rsatkichlari me'yorida asralgandagina Yer sayyorasidagi 7 milliarddan ortiq aholi tinch-osuda yashay oladi. Komil insonllargina tabiat borlig'i me'yorlarini anglab hayotda ularni buzilishigan yo'l qo'ymaydi degan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzaeva, D. (2023). TALABALARNING IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ARTPEDAGOGIKANING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 38(38).
извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10286.
2. Mirzaeva, D. (2023). КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО

УЧИТЕЛЯ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 38(38). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10287

3. Mirzaeva D. КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 38. – №. 38.

4. Mirzaeva D. КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 38. – №. 38.

5. Matlab Muxammedovna Tilavova, Mavluda Adiz Qizi Alimova
TEKNOLOGIYA DARSLARIDA QO‘L MEHNATIDAN FOYDALANISH
TALABLARI // Scientific progress. 2021. №7. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/teknologiya-darslarida-qo-l-mehnatidan-foydalanish-talablari> (дата обращения: 22.09.2023).